

ФИЗИК ТУШУНЧАЛАРНИНГ ИЛМИЙ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6671361>

Алланазарова Сарвиноз Шавкат кизи
Карши Давлат Университети талабаси

Аннотация: Мақолада физик тушунчалар, уларнинг илмий мазмуни, физик билимларни шаклланишидаги аҳамияти, шаклланиш босқичлари ҳақида фикр юритилган.

Физик тушунчаларнинг табиат ҳодисаларини ўрганишдаги аҳамияти, таълим олувчилар илмий дунёқарашини ривожлантиришдаги роли, таълим жараёнида уларни мантиқий кетма-кетликда, мақсадга мувофиқ шакллантириш масалалари баён этилган.

Annotation: This article discusses concepts of physics, its scientific meaning and importance and formation of physical cognition.

The importance of physical concepts in the study of natural phenomena, the role of students in the development of the scientific worldview, the issues of their formation in the educational process in a logical sequence, in accordance with the purpose.

Аннотация: В статье рассматриваются физические понятия, их научное содержание и значение в формировании физических знаний, этапы формирования.

Значение физических понятий в изучении природных явлений, роль студентов в развитии научного мировоззрения, вопросы их формирования в учебном процессе в логической последовательности, в соответствии с целью.

Калит сўзлар: Физик тушунча, илмий дунёқараш, материя, модда, Ўзаро таъсир ва куч, Оламнинг физик манзараси

Инсоният пайдо бўлгандан бери ўзини ўраб турган жамики нарсаларнинг тузилиши, хоссаларини, шунингдек, табиатда рўй берадиган ходисаларнинг юз бериш сабабларини билишга иложи борича ундан ҳимояланишга ва фойдаланишга интилиб келган. Оламдаги ана шундай моддий нарсаларни ва ходисаларни ўрганиш жараёнида билимлар мажмуи фан сифатида шакллана бошлаган.

Шу фанлар ичида физика оламнинг тузилиши ва унинг ўзгариш қонуниятларини билишда катта асос ва имкониятларга эга.

Моддий оламдаги барча ҳодисалар, жараёнлар физика фанидаги тушунчалар, ғоялар, принциплар, қонун ва назарияларда табиатни назарий ва амалий ўрганишнинг якуни шаклида ўз аксини топади. Шунинг учун ҳам табиатнинг ва ундаги ходисаларнинг асл моҳиятини очишда (бошқа табиий фанлар қатори) физик тушунчаларнинг мазмунини очиш ёшларнинг илмий дунёқарашини шакллантиришда катта аҳамиятга эга.

Физик тушунчаларнинг табиат ҳодисаларини ўрганишдаги аҳамияти. Моддий оламни назарий ва амалий ўрганишда физик тушунчалар, ғоялар, қонунлар ҳамда назариялар пайдо бўлади. Бизни ўраб олган табиатни ва ундаги ходисаларни ўрганишда физик тушунчаларнинг моҳиятини очиш беқиёс катта аҳамиятга эга ва ўқувчиларда илмий дунёқарашни шакллантиришда муҳим ўрин тутди. Тушунчаларда моддий нарса, ҳодисаларнинг томонлари ва хоссалари ҳақидаги билим ва улар орасидаги ўзаро боғланишлар ўз ифодасини топган бўлади.

Тушунча – билишнинг олий шаклини характерлаши билан бирга ихтиёрий илмий система, назарияларнинг мантиқий асосини ташкил этади, бошқача айтганда, тушунча – миямизнинг олий маҳсулидир.

Амалда синаб кўрилган узоқ билиш жараёни ўсиб, ривожланиб боради ва билишнинг якуни асосида тушунча юзага келади, тажриба асосида тушунчанинг моҳияти очилади.

Илмий тушунча – фикрлашнинг маҳсулидир. Биз физик тушунчаларнинг мактаб физика курсидаги роли ҳамда уни шакллантириш ҳақида фикр юритамиз. Илмий тушунчаларнинг чуқур методологик аҳамияти қуйидагиларни ўз ичига олади.

1. Илмий тушунчалар борлиқнинг инсон онгида акс этиш шакли ҳисобланади. Бунда нарсаларнинг моҳияти, уларнинг туб хоссалари, белгилари, унинг табиати ҳамда уни ўраб турган олам билан алоқаси очилади.

2. Илмий тушунча – билиш жараёни ривожининг якуни, умумлаштирилган хулосани англатади.

3. Илмий тушунча ҳам фан ривожини, инсон билишининг ўсиши билан мазмуни, моҳияти жиҳатидан ўзгариб, бойиб, кенгайиб, ойдинлашиб боради. Фан техниканинг ривожланиши билан

тушунчалар йўналиши ҳам ўзгариб, янгилари билан алмашиб, эскиларини инкор этиб боради.

Илмий тушунчалар бир-бирлари билан боғланган бўлади. Билимнинг ихтиёрий жабхаси, ҳар қандай фан, ҳар қандай назария, ҳар бир ўқув курси, бир-бири билан ўзаро боғланган аниқ тушунчалар мажмуи билан характерланади. Буни биз табиий фанларда яққол кўрамиз.

Ўрта мактаб физика курсида ўрганиладиган физик тушунчалар классик физик ва ҳозирги замон назариялари –квант механикаси, нисбийлик назарияси, электродинамика, ядро физикасининг муҳим тушунчаларидан иборатдир.

Физикани ўрганиш дастлаб физик тушунчалардан бошланади. Физик тушунча ҳақида аниқ маълумотга эга бўлмасдан туриб табиий ҳодисалар ҳақида бирон нарса дейиш мумкин эмаслиги аён.

Физикани ўқитишда физик тушунчаларни шакллантириш.

Физикани ўқитишда ўқувчиларда илмий билимлар-тушунчалар мажмуини мантиқий кетма-кетликда мақсадга мувофиқ шакллантириш энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Ўқув методик адабиётларда тушунчаларни шакллантириш, унинг ривожланиш динамикаси етарлича ёритилмай, фақат мисоллар келтирилган ҳолос.

Иш ва энергия тушунчаларини Ю. И. Соколовский, ёруғликнинг корпускуляр-тўлқин хоссалари тушунчасини Ю. Е. Дурасеевич ва Л. И. Резниковлар оламнинг физик манзараси, физик майдон, материянинг иссиқлиги ва уни билиш ҳам бениҳоялиги, нисбийлик назарияси каби қатор тушунчалар В. Ф. Ефименко томонидан ёритилган.

Физик тушунчаларни босқичма-босқич, маъноси ва моҳияти мантиқан тўғри ўргатиб борилса, уларнинг мазмуни методологик жиҳатдан илмий таҳлил қилинганда-гина физик ҳодисаларни яхшироқ ўрганиш, оаён қилиш имкони яратилади. Физик тушунчалар ёрдамида табиатдаги сирли ҳодисаларнинг моҳияти очила боради ҳамда бу ҳодисаларнинг юз беришини ифодалайдиган қонунлар, ғоялар ҳам ривожланиб, ўзгариб, янги-янги маънолар касб этиб, кенгайиб бориши билан билиш жараёнининг диэдектик ривожини кўрсатилади.

Шу кунгача мавжуд бўлган методик адабиётларни таҳлил қилганимизда физик тушунчаларнинг моҳияти яхши очилмаганини ва етарли даражада ишланмаганини ҳамда кўпчилик бундай

ишланмаларга (айниқса ёшлар) муҳтожлигининг гувоҳи бўламиз. Физик тушунчалар ўқитиш жараёнида ўқувчиларнинг ақлий фикрлаш фаолиятининг ўсишида таҳлил ва яхлитлаш, тизимлаштириш ва умумлаштириш каби диалектик фикрлашнинг бошқа шакллари билан узвий боғланган бўлиши лозим.

У ёки бу физик тушунчанинг пайдо бўлиши ва мазмуни, унинг ривожини, бошқа тушунчалар билан боғланиши, унинг қўлланилиши чегарасининг ажратилмаслиги сабабли баъзи ҳолларда тушунчаларнинг нотўғри шаклланишига олиб келиши мумкин. Масалан кучни моддийлаштириш; иш билан энергия орасидаги умумийлик ва хусусийлик кабилар.

Баъзан физик тушунчаларни киритиш догматик характерда бўлади. Материя, модда, физик майдон, ўзаро таъсир, оламнинг физик манзараси, элементар зарралар, нисбийлик, фазо, вақт, материя тузилишининг кўп хиллиги каби тушунчалар баъзи ҳолларда тўлиқ ва тушунарли бўлмайди. Айрим ҳолларда физик катталиклар математик боғланишлар билан чекланади (масалан, иш тушунчаси, термодинамика қонунлари, электромагнит тўлқинлар, масса билан энергия орасидаги боғланиш қонуни кабилар).

Физик тушунчаларни босқичма-босқич шакллантиришга ўқитувчиларимиз деярли эътибор бермайдилар. Физик тушунчаларнинг ўқувчилар илмий дунёқарашини ривожлантиришдаги ролига эътибор берилмаслиги сабабли унинг моҳияти очилмай қолади ёки нотўғри талқин қилиниши физик ҳодисанинг метафизик, догматик фикрлашга олиб келади, бу эса илмий дунёқарашга зиддир. Шунинг учун ҳам физик тушунчаларни методологик нуқтаи назардан тўғри таҳлил қилиш ва тушунтириш, уни шакллантириш физик қонун, ҳолатларни тўғри тушунишга олиб келади.

Охириги вақтларда физика ўқитишда методологик жиҳатдан ўқувчиларни фаоллаштириш масаласи назарий жиҳатдан сал жонланган бўлса-да, уни амалий қўллаш жуда секин бормоқда ва бу масалани амал тадбиқига бағишланган ўзбек тилидаги методик адабиётлар етарлича эмаслиги ишни янада қийинлаштиради.

Бунинг учун ҳар бир ўқитувчи шу соҳада етарли даражада методик адабиётлар билан таъминланган бўлмоғи, ўқитувчининг ўзи методологик жиҳатдан етарли даражада билимга эга бўлмоғи, ҳар бир физик ҳодисани тушунтиришда фалсафий саводхонлиги жиҳатдан тайёрланган бўлмоғи керак.

Физик тушунчаларни илмий таҳлил қилишда қуйидагиларга эътибор бериш керак бўлади:

1. Тушунчанинг таркиби, мазмуни ва илмий талқини (аниқланиши), (Тушунчани ифодалайдиган моддий объектнинг шахсан қандай хоссаси, тушунчадаги материянинг мавжудлик шакли, ҳодисани характер-лайдиган қандай ўзаро таъсир ва ўзаро боғланишлар мавжудлиги);

2. Ўрганилаётган физик назарияга тегишли тушунчанинг аҳамияти ва роли.

3. Оламнинг физик манзарасининг ривожини нуқтаи-назаридан ўрганилаётган физик тушунчанинг ривожини ва ўзгаришини.

4. Тушунчанинг қўлланилиш чегараси.

5. Мазкур тушунчани ўрганишда учрайдиган хатолик ва чалкашликларни танқид қилиш ва тузатиш.

Юқоридаги фикрларимизнинг далили сифатида баъзи тушунчаларнинг шаклланиш босқичларини кўриб ўтамиз:

Модда ва майдон тушунчаси. Оламнинг ҳозирги замон физик манзарасини тасаввур қилишда унинг асосий элементларида бири материянинг икки кўриниши — модда ва майдон тушунчаси ҳисобланади, чунки физик майдон тушунчаси барча физик назарияларда муҳим роль ўйнайди. А. Эйнштейн "Физик ҳодисалар орасидаги боғланишни фазода на заряд, на зарра тавсифлай олади, заряд билан зарра орасидаги боғланишни ҳам фазода майдонгина тўғри тавсифлаш имконини беради" деган эди (А. Эйнштейн. Физика и реальность. М., "Наука", 1965).

Материя тузилиши ҳақидаги таълимот баъзи ўқув ва илмий адабиётларда ҳозиргача мукамал, тўлиғича ёритилмаган, Майдон ҳақи-даги тушунча кейинги йилларда ўқув адабиётларига киритилган бўлса ҳам материянинг тури шаклида етарлича ишланмаган. Материяни қандайдир муайян моддага ўхшатиш методологик нуқтаи назардан мақсадга мувофиқ эмаслигини кўплаб методист олимлар қайд қилдилар.

Мақтабни битириб чиқаётган ўқувчилардан материяга таъриф беринг деб сўралганда - материяни моддалаштиришнинг (моддага ўхшатиш) гувоҳи бўламиз. Физик майдоннинг моддийлигини тушуниб етмаслик ҳоллари ҳозир ҳам кўплаб учраши, материянинг тури бўлган физик майдон тушунчасининг етарли даражада қўлланилмаслига натижаси дейиш мумкин.

Кўпчилик ҳолларда майдонни энергияга ўхшатиш каби қўпол хатоликлар ҳам учрайди. Материя турининг бир-бирига айланиши ҳақида гапирганда буни яққол кўриш мумкин. Масалан, В. Гейзенбергнинг "Барча элементар зарралар бир-бирига айланиши мумкин ёки улар оддий кинетик энергиядан ташкил топган" дейиши материянинг майдон кўринишини материянинг яшаш шакли (ҳаракат шакли) ҳисобланган энергиядан ташкил топган дейиши ўта идеалистик талқиндаги хатолик ҳисобланади. Демак, ўқитувчи материянинг модда ва майдон кўриниши, улар орасидаги муносабатни аниқ тушунмоғи керак.

Материянинг модда кўриниши физика курсининг барча

1. Модда материянинг асосий туридан бири бўлиб, у атом-молекуляр ёки плазма тuzилишига эгадир.

2. Модда тинчликда массага эга бўлган элементар зарралардан тuzилган.

3. Модданинг зарралари турли-туман ($0 < V < C$ оралиқдаги) тезлик-ларда ҳаракатланади.

4. Модда кўринмайдиган физик жисмлар (атомлар, молекулалар ва ҳ.к.) макрообъектлар ва макрожисмлар, шунингдек космик жисмлар деб аталувчи сайёра, юлдузлар, юлдузлар тўплами ва бошқалар бўлади.

5. Модда материянинг бошқа тури бўлган физик майдон билан ўзаро боғланган (Моддий жисмлар майдон воситасидагина ўзининг зарралари билан турли системаларни ташкил этади). Модда ва майдон ўзаро бир-бирига айлана оладилар. Улар кўплаб умумий хоссаларга эга.

6. Моддада рўй берувчи барча ҳодисалар, физик жараёнларда масса, энергия, импульс, импульс моменти ва электр зарядининг сақланиш қонунларига амал қилади. Шу билан материя ва унинг ҳаракати йўқолмаслигини ва пайдо бўлмаслигини акс эттиради.

Ўқувчиларда физик майдон тушунчасини шакллантириш методикаси методистлар томонидан ишлаб чиқилган бўлсада, дарсликларда майдоннинг манбадан мустақил мавжуд бўлиши ҳақидаги фикр заиф ёритилган. Барча элементар зарралар мажмуи улар орасидаги ўзаро таъсирлари билан яхлит ҳолда ўзини макроскопик жиҳатдан модда ва майдон шаклида намоён этади.

Модда майдондан фарқли равишда махсус хоссаларга эга. Физик майдоннинг аниқ, мавжудлигини биз ёруғлик ва радио тўлқинларининг борлигидан биламиз. Майдон чекли тарқалиш

тезлигига эга. Радио тўлқин воситасида Ойни локация қилганда радиоакссадо 2,5 секунда қайтиб келади. Электромагнит майдоннинг манбаи ҳаракатдаги зарядланган заррадир. Заряднинг ўзаро таъсир схемаси: зарра — майдон—зарра бўлади.

Майдон ўз манбаидан ажралиб фазода мустақил ҳаракатлана оладиган материянинг бир туридир. Шундай майдон тўлқин характерда бўлади. Биллиард шарига ўзаро таъсир (таёқ) орқали, ёки дарахтдаги олмани отилган тош билан уриб туширгандай радио, телеахборотларни манбадан қабул қилгич (приёмник) антеннасига электромагнит майдон ташийти ва радиоприёмник антеннасига таъсир этиб, унда ЭЮК ҳосил қилиб ахборот олиб келади.

Юлдуз моддаларидан ахборотни биз қандай оламиз? Юлдузнинг сиртки қатламида рўй бераётган атом жараёнларида ундан кучли

Оламнинг тузилиши ва унинг ривожини нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак, бутунича гравитацион ўзаро таъсир асосий, ҳал қилувчи ролни ўйнайди. Аммо материя тузилишини барча босқичларида кўрадиган бўлсак, ҳар бир ўзаро таъсирнинг ўз ўрни ва кўлами борлигини кўрамиз.

Ўзаро таъсир ҳаракат, фазо, вақт тушунчалари билан чамбарчас боғланган. Шунинг учун ҳам ўзаро таъсир тушунчаси илмий билишда муҳим аҳамият касб этади. Ўзаро таъсир тушунчасини шакллантиришда қуйидагиларга эътибор бериш керак бўлади:

1.Ўзаро таъсир ҳар қандай исталган моддий жисм (материя)да мавжуд эмас.

2.Жисмлар орасидаги ўзаро таъсир барча тур ҳаракатларнинг манбаидир. Табиатдаги барча табиий ҳодисалар, жараёнларнинг асосида материя турларининг ўзаро таъсири ётади.

3.Ўзаро таъсир фазода материя кўчиши билан боғланган. Ўзаро таъсир бир лаҳзада масофада рўй бермасдан, чекли тезлик ($v \leq c$) билан узатилади.

4.Физик майдоннинг ўзаро таъсирини инсон сезаолмаслиги сабабли майдонлараро ўзаро таъсир алмашиш характерига эга. Аммо натижанинг сезилиши - индикаторлар воситасида намоён бўлади.

5.Турли-туман ўзаро таъсирлар асосан ҳозирги замон физикасида аниқ бўлган тўртта асосий турга бўлинади (ядровий, гравитацион, электромагнит ва кучсиз ўзаро таъсирлар) ва ҳар бирининг физик майдони бўлади.

6. Ҷзро таъсир тушунчаси табиатдаги ҳодисаларнинг Ҷзро боғланганлик, Ҷзро шартлилик, сабаб ва натижа билан боғланган. Ҷзро таъсирни билмасдан туриб, табиат қонунларини билиб бўлмаслиги ҳақидаги фикрнинг моҳияти очилиши керак.

Ҷзро таъсир жисмлар ва ҳодисалараро умумий боғланиш шакли бўлиб, уларнинг Ҷзро Ҷзгарини юзага келтиради. Шунинг учун ҳам Ҷзро таъсир бутун физика курсида Ҷрганиладиган ҳодисаларни Ҷрганишда асос бўлмоғи керак.

Куч тушунчасини Ҷзро таъсир тушунчаси билан алмаштирмаслик керак. Куч жисмлар Ҷзро таъсирининг миқдорий Ҷллови бўлиб, жисмлар Ҷзро таъсирлашувда намоён бўладиган катталиқдир. Куч механикада жисмларнинг Ҷзро механик таъсирининг Ҷллови шаклида жисм олган тезланиши билан (ёки деформация катталиги билан) намоён бўлади. Бошқача айтганда "куч - механик ҳаракат кўчишининг Ҷллови бўлиб, Ҷзро таъсир жараёнида бир жисмдан иккинчисига кўчадиган ҳаракат миқдоридан вақт бўйича олинган $d(\mu)/dt$ ҳосила билан аниқланади. Шундай қилиб, куч - "Ҷзро таъсир тушунчасининг умумий характеристикаларидан бири" ҳисобланар экан.

Жисмларнинг Ҷзро таъсири миқдор жиҳатдан фақатгина куч билан характерланмасдан, балки моддий объектлар орасидаги Ҷзро таъсирни янада чуқурроқ ва тўлароқ акс эттирадиган энергия, импульс каби бошқа бир қатор физик катталиқлар билан ифодаланади. Шу вақтда куч - механикада фақат аниқ миқдорий характеристика бўлиб келади. Аммо куч тушунчасини иссиқлик ҳодисаларига, химиявий реакция, органик табиатдаги жараёнларга, элементар зарралар Ҷзро таъсирга тадбиқ қилиб бўлмайди, бундай ҳолларда энергия тушунчасининг чегараси кенг бўлади. Шунинг учун ҳам куч тушунчасини Ҷқувчиларда шакллантиришда методологик нуқтаи назардан қуйидагиларга эътибор бериш керак бўлади:

1. Куч- моддий объектларнинг Ҷзро таъсирини сифат ва миқдорий жиҳатдан характерловчи Ҷллови бўлади, (Механик Ҷзро таъсирлашувда жисмнинг олган тезланиши ва деформациясини изоҳлашда Ҷллов бўлиб хизмат қилади.)

2. Куч - вектор физик катталиқ бўлиб, ҳаракатни бир жисмдан иккинчисига кўчишининг ҳам йўналиши, ҳам сон қийматини характерлайди.

3. Куч тушунчаси нафақат ўзаро таъсир тушунчаси билан боғланган, бошқа кўпгина тушунчалар (куч моменти, импульс, импульс моменти, майдон кучланганлиги, иш ва қувват ҳ.к.) билан узвий боғланган бўлиб, бу тушунчаларнинг шаклланишида муҳим аҳамият касб этади.

4. Куч тушунчаси - моддий жисмлар ўзаро таъсирининг ҳам миқдорий, ҳам сифат характеристикаси бўлиши билан бирга ҳодисаларнинг юз бериш сабаби билан ҳам жипс боғлангандир (яъни сабабсиз оқибат бўлмаслиги).

Электр, молекуляр, ядровий кучлар ҳақида гапирганда ҳаракатнинг номеханик шаклининг (кўчиши) айланиши кўзда тутилади.

Кучни ўзаро таъсир билан алмаштирмаслик керак. Куч—бу ўзаро таъсир эмас, балки ўзаро таъсирнинг ўлчовидир. Бирор жисм ҳаракати ўз-ғаришининг сабабчиси F куч эмас, балки бошқа бир ҳаракатдаги жисм билан ("тинч" турган ёки бошқа бир ҳаракатдаги жисм билан) ўзаро таъсирдир.

Физик тушунчалар таълим жараёнида таълим олувчиларнинг ақлий фикрлаш фаолиятининг ўсишида, таҳлил ва яхлитлаш, системалаштириш ва умумлаштириш каби диалектик фикрлашнинг бошқа шакллари билан узвий боғланган бўлиши лозим.

Физик тушунчаларни босқичма-босқич, маъноси ва моҳияти мантиқан тўғри ўргатиб борилса, уларнинг мазмуни методологик жиҳатдан илмий таҳлил қилингандагина физик ҳодисалар ва қонуниятларни яхшироқ ўрганиш, баён қилиш имкони яратилади. Физик тушунчалар ёрдамида табиатдаги сирли ҳодисаларнинг моҳияти очиб берилади. Ушбу ҳодисаларнинг юз беришини ифодалайдиган қонунлар, ғоялар ҳам ривожлантирилиб, ўзгариб, янги-янги маънолар касб этиб, кенгайиб бориши билан таълим жараёнининг ривожланиб бориши кўрсатилади.

Оламдаги барча ҳодисалар, жараёнлар, физика фанидаги ғоялар, принциплар, қонун ва назариялар, табиатни назарий ва амалий ўрганиш - физик тушунчаларни тўғри ва тўлиқ шаклланишининг якуни шаклида ўз аксини топади. Шунинг учун ҳам табиат ва ундаги ҳодисаларни ўрганишда физик тушунчаларнинг моҳиятини очиш беқиёс катта аҳамиятга эга ва таълим олувчиларда илмий дунёқарашни шакллантиришда муҳим ўрин тутди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ефименко В.М. Методологические вопросы школьного курса физики. –М.: Педагогика. 1976.
2. Бердиев Ч. Физикани ўқитишда илмий дунёқарашни шакллантириш.-Т., Ўқитувчи, 1995
3. А.Б.Пономарев, Э.А.Пикулева “Методы научного познание в физики”. –М: Наука, 1985. 325 с.
4. С.В.Владимиров, М.Э.Карев “Кварки - элементарные частицы”. М. "Знание", 1985
5. А. Эйнштейн. Физика и реальность. М., "Наука", 1965.